

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Divya Desams in *Trichandha Vridham*

Dr. P. Anbarasi, Assistant Professor, Department of Tamil, Thiagarajar College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6748-6469>

DOI: 10.5281/zenodo.10586605

Abstract

The worship of Tirumal as the primary deity is called Vaishnavism. The “Nalayira Divya Prabandham” (Four Thousand Sacred Hymns) is the sacred scripture of Vaishnava Literature. The places that have perumal temples mentioned by the Alvars in the “Nalayira Divya Prabandham” are called Divya Desams. Among the twelve Azhwars, Thirumazhisai Azhwar is one among them. “Nanmukhan Tiruvanthadi” and “Thiruchanda Vrudham” are the two books written by Thirumazhisaiyalar. Thirumazhisaiyalar has sung the holy places such as Tirupparamapadam, Tirupaarkadal, Thiruvenkadam, Thiruvarangam, Thirukkudanthai, Thirukurungudi, Thirupadagam, Thiruvekka, Thiruvaragam and the avatars of Thirumal, Kannan and Narasimha in his “Thiruchantha Virutham”. He has depicted the names of the holy places and the Lord who resides there as in practice in Tiruparamapadam, Tirumalai in the state of Thiruppadakat, Tirupalakadal in the state of standing in Tiruvuraka. Thirumazhisaiyalar mentioned the mythological stories related to Tirumal and the natural beauty of the place. Sarangapani mentioned the place in Thirukovil as Thirukudantai. Thiruvaranga is the first among the 108 Divya Desam. This place is also known as “Booloka Vaikundam”. All the holy places have such glory and virtue. There are not many studies done about the Divya Desams through spiritual literary sources. Hence, the article focuses on the portrayal of Divya Desams as elicited in “Trichandha Vridham”.

Keywords: Thirumazhisaiyalar, Divya Desams, Thirumal, *Trichandha Vridham*.

References

- [1] Suveera Jayaswal. *Vainavthin Thotramum Valarchiyum*. New Century Book House, Chennai, Third Edition, 2019.
- [2] Singaravelu Mudaliar, B. *Abidhana Chintamani*, Asian Educational Services, New Delhi, 8th edition, 1996.
- [3] Narayanavelupillai, A. (D.A.). *Nalayira Divya Prabandham*. Mullai Nilaiyam, Chennai, Reprint, 2008.
- [4] Kathiraivellai, Na. *History of Tamil Language*. Asian Educational Services, New Delhi, Twelfth Edition, 2002.
- [5] Sathya Narayanan Sridharan. “05. Thirumazhisaiyalar.” <https://srivaishnavan.blog/http://tinyurl.com/2vx2fpb7> Accessed on 25.10.2023.
- [6] Sri Nithya Gopalan. “Divya Desangal Endral Enna? Neengal Ethanai Divya Desangalukku sendru Irukkindrigal?” *quora.com*, <http://tinyurl.com/24vr5jn7> Accessed on 25.10.2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பச்சமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

14

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருச்சந்த விருத்தத்தில் திவ்விய தேசங்கள்

முனைவர் ப. அன்பரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6748-6469>

DOI: 10.5281/zenodo.10586605

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திருமாலை முதன்மைக் கடவுளாக வழிபடுவது வைணவம் எனப்படும். "நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்" (நாலாயிரம் புனித கீர்த்தனைகள்) வைணவ இலக்கியத்தின் புனித நூல் ஆகும். நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஆழ்வார்களால் குறிப்பிடப்பட்ட பெருமாள் கோவில்கள் உள்ள இடங்கள் திவ்விய தேசம் எனப்படும். பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் திருமழிசை ஆழ்வார் ஒருவர் ஆவார். திருமழிசையாழ்வார் எழுதிய இரண்டு நூல்கள் "நான்முகன் திருவந்தாதி" மற்றும் "திருச்சண்ட விருத்தம்" ஆகும். திருமழிசையாழ்வார் தனது "திருச்சந்த விருத்தத்தில்" திருப்பாற்கடல், திருவேங்கடம், திருவரங்கம், திருக்குடந்தை, திருக்குறுங்குடி, திருப்பாதம், திருவெக்க, திருஉறகம், திருமால், கண்ணன், நரசிம்ம அவதாரங்களைப் பற்றி பாடியுள்ளார். திருப்பாற்கடலில் உள்ள திருமால், திருவுலகில் நின்ற நிலையில் உள்ள திருமால் பற்றி தனது நூலான திருச்சண்ட விருத்தத்தில் புண்ணிய ஸ்தலங்களின் பெயர்களையும், இறைவனையும் சித்தரித்துள்ளார். திருமழிசையாழ்வார் திருமால் தொடர்பான புராணக் கதைகளையும், தலத்தின் இயற்கை அழகையும் சிறப்பாக குறிப்பிட்டுள்ளார். திருவரங்கம் 108 திவ்விய தேசங்களில் முதன்மையானது. இந்த இடம் "பூலோக வைகுண்டம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எல்லாப் புண்ணிய ஸ்தலங்களும் அத்தகைய பெருமையும், அறமும் கொண்டவை. ஆன்மிக இலக்கிய ஆதாரங்கள் மூலம் திவ்ய தேசங்களைப் பற்றி அதிகம் ஆய்வுகள் செய்யப்படவில்லை. எனவே, "திருச்சண்ட விருத்தத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட திவ்ய தேசங்களின் பெருமையை இக் கட்டுரை வெளிக்கொணர்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: திருமழிசையாழ்வார், திவ்விய தேசங்கள், திருமால், திருச்சந்த விருத்தம்.

முன்னுரை

வைணவ சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்களுள் தலையான நூல் நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் ஆகும். நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தங்களில் ஆழ்வார்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருமால் எழுந்தருளியிருக்கும் ஊர்கள் திவ்விய தேசங்கள் எனப்படும். பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் திருமழிசையாழ்வாரும் ஒருவராவார். நான்முகன் திருவந்தாதி, திருச்சந்த விருத்தம் ஆகிய இரண்டு நூல்களும் திருமழிசையாழ்வாரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் ஆகும். அவற்றுள் திருச்சந்த

விருத்தத்தில் திருமழிசையாழ்வார் குறிப்பிட்டுள்ள திவ்விய தேசங்கள் பற்றி ஆராய்வதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திவ்விய தேசங்கள்

திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு வழிபடுவது வைணவ சமயம் எனப்படும். முழுமுதற் கடவுளான நாராயண-விஷ்ணு, அவரது பல்வேறு அவதாரங்களை வழிபடுவதைச் சுற்றி வைணவ சமயம் சுழல்கின்றது (வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப. 57). இவ் வைணவ சமய அடியவர்கள் ஆழ்வார்கள் எனப்படுவர். ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற சிறப்பு வாய்ந்த திருத்தலங்கள் திவ்விய தேசங்கள் எனப்படும். திவ்விய தேசம் அல்லது திருப்பதிகள் என்பது பன்னிரு ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்ற 108 வைணவத் தலங்கள் ஆகும். (ஸ்ரீநித்யா கோபாலன்) இத்திருத்தலங்கள் பற்றிய ஆழ்வார்களின் பாடல்கள் மங்களாசாசனம் என அழைக்கப்படும். திவ்விய தேசங்கள் 108இல் 40 திருத்தலங்கள் சோழ நாட்டிலும், 18 திருத்தலங்கள் பாண்டிய நாட்டிலும், 13 திருத்தலங்கள் மலை நாட்டிலும், 2 திருத்தலங்கள் நடுநாட்டிலும், 22 திருத்தலங்கள் தொண்டை நாட்டிலும், 11 திருத்தலங்கள் வடநாட்டிலும், 2 திருத்தலங்கள் நிலவுலகில் காண முடியாத வானுலகிலும் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

108 வைணவத் திருத்தலங்களில் 84 திருத்தலங்கள் தமிழ்நாட்டிலும், 11 திருத்தலங்கள் கேரளாவிலும், 2 திருத்தலங்கள் ஆந்திராவிலும், 4 திருத்தலங்கள் உத்திரப்பிரதேசத்திலும், 3 திருத்தலங்கள் உத்தரகண்டத்திலும் 1 திருத்தலம் குஜராத்திலும் 1 திருத்தலம் நேபாளத்திலும் 2 திருத்தலங்கள் வானுலகத்திலும் அமைந்துள்ளன. அவை:

- | | |
|--|--|
| 1. திருவரங்கம் | 13. ஒப்பிலியப்பன் |
| 2. திருக்கோழி | 14. நாச்சியார்கோயில் |
| 3. உத்தமர் கோயில் | 15. திருச்சேறை சாரநாதப் பெருமாள் கோயில் |
| 4. திருவெள்ளறை | 16. நாதன் கோயில் |
| 5. அன்பில் சுந்தரராஜபெருமாள் | 17. திருவெள்ளியங்குடி |
| 6. கோயிலடி | 18. திருக்கண்ணமங்கை |
| 7. திருக்கண்டியூர் ஹர சாப விமோசன பெருமாள் கோயில் | 19. திருக்கண்ணபுரம் |
| 8. திருக்கூடலூர் | 20. திருக்கண்ணங்குடி |
| 9. கபிஸ்தலம் | 21. திருநாகை |
| 10. புள்ளபூதங்குடி | 22. திருத்தஞ்சை மாமணிக் கோயில் |
| 11. ஆதனர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில் | 23. தேரழுந்தூர் ஆமருவியப்பன் கோயில் |
| 12. கும்பகோணம் சாரங்கபாணி சுவாமி கோயில் | 24. திருச்சிறுபுலியூர் தலசயனப் பெருமாள் கோயில் |
| | 25. தலைச்சாக்காடு |

- | | |
|--|--|
| 26. திரு இந்தளூர், மாயாவரம் | 58. திருநின்றலூர் |
| 27. திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம் | 59. திருவள்ளூர் வீரராகவப்பெருமாள் கோயில் |
| 28. திருக்காவளம்பாடி | 60. திருவல்லிக்கேணி |
| 29. அரிமேய விண்ணகரம் | 61. திருநீர்மலை |
| 30. வண்புருடோத்தமம் | 62. திருவிடவெந்தை |
| 31. செம்பொன் செய்கோயில் | 63. திருக்கடல்மல்லை |
| 32. திருமணிமாடக் கோயில் | 64. திருக்கடிகை |
| 33. வைகுந்த விண்ணகரம் | 65. திருவயோத்தி |
| 34. திருத்தெற்றியம்பலம் | 66. நைமிசாரண்யம் |
| 35. திருமணிக்கூடம் | 67. திருப்பிரிதி |
| 36. திருப்பார்த்தன் பள்ளி | 68. தேவப்ரியாகை |
| 37. திருவாழி-திருநகரி-கோயில்கள் | 69. பத்ரிகாச்சரம் |
| 38. திருத்தேவனார்த்தொகை | 70. முக்திநாத் |
| 39. திருவெள்ளக்குளம் | 71. வடமதுரை |
| 40. திருச்சித்ரகூடம் | 72. ஆயர்பாடி |
| 41. திருவந்திபுரம் | 73. திருத்துவாரகை |
| 42. திருக்கோவிலூர் | 74. அகோபிலம் |
| 43. திருக்கச்சி | 75. திருவேங்கடம் |
| 44. அட்டபுயக்கரம் | 76. திருநாவாய் |
| 45. திருத்தண்கா (தூப்புல்) | 77. திருவித்துவக்கோடு |
| 46. திருவேளுக்கை அழகிய சிங்க பெருமாள் கோயில் | 78. திருக்காட்கரை |
| 47. திருநீரகம் | 79. திருமூழிக்களம் |
| 48. திருப்பாடகம் | 80. திருவல்லவாழ் |
| 49. நிலாத்திங்கள் | 81. திருக்கடித்தானம் |
| 50. திருஊரகம் | 82. திருச்செங்குன்றூர் |
| 51. திருவெக்கா | 83. திருப்புலியூர் |
| 52. திருக்காரகம் | 84. திருவாறன்விளை |
| 53. திருக்கார்வானம் | 85. திருவண்வண்டூர் |
| 54. திருக்கள்வனூர் | 86. திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசுவாமி கோயில் |
| 55. திருப்பவளவண்ணம் | 87. திருவட்டாறு |
| 56. திருப்பரமேச்சுர விண்ணகரம் | 88. திருவண்பரிசாரம் |
| 57. திருப்புட்குழி | 89. திருக்குறுங்குடி |
| | 90. வானமாமலை |

- | | |
|---|-------------------------|
| 91. ஸ்ரீ வைகுண்டம் நவதிருப்பதி | 100. திருத்தண்கால் |
| 92. திருவரகுணமங்கை | 101. கூடல் அழகர் கோயில் |
| 93. திருப்புளிங்குடி | 102. திருமாலிருஞ்சோலை |
| 94. திருத்துலைவில்லி மங்கலம் இரட்டைத் திருப்பதி | 103. திருமோகூர் |
| 95. திருக்குளந்தை | 104. திருக்கோஷ்டியூர் |
| 96. திருக்கோளூர் | 105. திருப்புல்லாணி |
| 97. திருப்பேரை | 106. திருமெய்யம் |
| 98. ஆழ்வார் திருநகரி ஆதிநாதன் கோயில் | 107. திருப்பாற்கடல் |
| 99. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் | 108. பரமபதம் |

திருச்சந்த விருத்தமும் திவ்விய தேசங்களும்

திருச்சந்த விருத்தம் 120 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்த முதலாயிரத்தில் திருச்சந்த விருத்தம் இடம்பெற்றுள்ளது. வாசுதேவர் தன் கரத்தில் உள்ள ஸுதர்சனரை பூவுலகில் உடன் அவதரிக்க செய்து, சமய பூசல்களை அறுத்து, எது அநேகரும் பின்பற்ற வேண்டிய சமயம் என நிலைநாட்ட பணித்தார். இவரே திருமழிசையாழ்வார் (சத்யநாராயணன் ஸ்ரீதரன்). மற்ற ஆழ்வார்களைப் போன்றே திருமழிசையாழ்வாரும் திருமாலின் மீதும் திருமாலின் அவதாரங்கள் மீதும் பற்று கொண்டு திருமால் எழுந்தருளியுள்ள திருத்தலங்களைப் பாடியுள்ளார்.

திருவரங்கம்

108 திவ்விய தேசங்களில் முதன்மையானது திருவரங்கமாகும். சோழ நாட்டுத் திருத்தலங்களில் முதன்மையானதாக காவிரிக்கரையில் அமைந்துள்ள இத்தலம் “பூலோக வைகுண்டம்” என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. கூனியின் முதுகில் அம்பைச் செலுத்தி விளையாண்ட மகிழ்ச்சியினை உடைய இராமன் வீற்றிருக்கும், குளிர்ந்த நீர்நிலையினை உடைய தலமாக திருவரங்கம் விளங்குகின்றது என்பதை

கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனிகூன்

உண்டை கொண்ட ரங்கவோட்டி யுள்மகிழ்ந்த நாதனார்

நண்டையுண்டு நாரைபேர வாளைபாய நீலமே

அண்டை கொண்டு கெண்டைமேயு மந்தணர் ரங்கமே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 800)

என்று திருமழிசையாழ்வார் குறிப்பிட்டுள்ளார். எட்டுத்திண்கிலும் உள்ள மக்கள் கூட்டம் வந்து, இறைவனது திருவடி தொழுது, தீர்த்தமாடுகின்ற, தூய்மையான தீர்த்தத்தினை உடையது திருவரங்கம் என்று,

எண்டிசைக்க ணங்களுமிறைஞ்சியாடு தீர்த்தநீர்

வண்டிரைத்த சோலைவேலி மன்னுசீர ரங்கமே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 801.3-4)

என்னும் அடிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்திருத்தலம் பொன்னி நதி பாய்ந்து வளப்படுத்துவதாகவும் இங்குள்ள இறைவனை, பிரமன் வந்து வணங்குவதாகவும்,

பரந்து பொன் நிரந்து நுந்தி வந்தலைக்கும் வார்புனல்
அரங்கமென்பர் நான்முகத்தயன் பணித்த கோயிலே

(ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 802.3-4)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். குளிர்ந்த நீர்நிலைகளைக் கொண்டுள்ள இத்தலத்தில் மூங்கிலாலான முக்கோல்களை உடைய பற்றற்ற துறவிகள் சூழ்ந்து வாழ்கின்றனர். இத்திருத்தலம் பெரிய கோவில் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளதை, பீடுகோயில் கூடுநீர ரங்கமென்ற பேரதே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 804.4) என்ற அடியில் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

கோதண்டத்திலிருந்து அம்புகளைச் செலுத்தி, இராவணனின் பத்துத்தலைகளையும் வீழ்த்திய இராமன் இத்திருத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். இலையின் நுனிபோன்ற அம்புகளை ஏவி இலங்கையினை அழித்த இராமன் எழுந்தருளியுள்ள திருத்தலம் திருவரங்கம் என்பதை, இலைத்தலைச் சரந்துரந்தி லங்கைகட்டழித்தவன் (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 805.1) என்று திருமழிசையாழ்வார் குறிப்பிட்டுள்ளார். தன்னை எதிர்த்து வந்த “சுவலயாபீடம்” என்ற யானையை எதிர்த்துச் சென்று அடக்கி, அதன் தந்தங்களை முறித்துக் கொன்ற கண்ணபெருமான் எழுந்தருளியுள்ளார். சிவன் மற்றும் காளியுடன் போரிட்ட வாணாசுரன் என்பவனை அழித்த கண்ணபெருமான் வீற்றிருக்கும் திருத்தலம் இது.

சயம் என்னும் மலையிலே பிறந்து, சந்தன மரங்களையும் குங்குமக் கொடிகளையும் அடியோடு பெயர்த்துக் கொண்டு வருகின்ற காவிரி நதியின் கரையில் அமைந்துள்ளது திருவரங்கம் என்பதை,

மலைத்தலைப் பிறந்திழிந்து வந்துநுந்து சந்தனம்

குலைத்தலைத்தி றுத்தெறிந்த குங்குமக் குழம்பினோடு

அலைத்தொழுகு காவிரியரங்கமேய வண்ணலே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 805.2-4)

என்ற அடிகளில் விவரித்துள்ளார்.

திருவரங்கத்தில் வீற்றிருக்கும் இறைவனின் பெயர் திருவரங்கன் என்பதாகும். அத்திருவரங்கன் பெரிய பிராட்டிக்கும் பூமிப்பிராட்டிக்கும் நப்பின்னைக்கும் நாயகனாக விளங்குபவர் என்பதையும் அக்கடவுள் அடியவர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக திருவரங்கத்தில் துயில் கொள்கிறார் என்பதையும்,

மன்னுமாமலர்க் கிழத்தி வையமங்கை மைந்தனாய்

பின்னுமாயர் பின்னைதோள் மணம் புணர்ந்த தன்றியும்

உன்னபாத மென்ன சிந்தை மன்னவைத்து நல்கினாய் (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 806.1-3)

என்ற அடிகள் விவரிக்கின்றன. திருவரங்கத் திருத்தலத்தில் திருவரங்கன் துயில் கொண்டுள்ளார் என்பதை, இரும்பரங்க வெஞ்சரம் துரந்த வில்லி ராமனே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 844.4) என்ற அடி தெளிவிக்கின்றது.

திருவேங்கடம்

திருவேங்கடம் இந்தியாவின் ஆந்திரப்பிரதேச மாநிலத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு வைணவத்திருத்தலமாகும். 108 திவ்விய தேசங்களுள் திருவரங்கத்திற்கு அடுத்ததாக, இரண்டாவது திருத்தலம் இதுவாகும். இங்கு இறைவன் திருவேங்கடமுடையானாக நின்ற கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். திருவேங்கடத் திருத்தலத்தில் இறைவன் நின்ற கோலத்தில் உள்ளதை, குன்றில் நின்று (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 799. 1) என்ற அடியும், பனியின் காரணமாக மூங்கில்கள் வளர்ந்து, அவை சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக உலர்ந்து ஆகாயத்தை முட்டும் அளவிற்கு உள்ள திருவேங்கட மலையில் இறைவன் நின்ற கோலத்தில் உள்ளதை,

செழுங்கொழும்பெ ரும்பனி பொழிந்திட உயர்ந்த வேய்

விழுந்துலர்ந்தெ முந்துவிண்பு டைக்கும் வேங்கடத்துள் நின்று

(ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 811.1-2)

என்ற அடிகளும் தெளிவிக்கின்றன.

திருக்குடந்தை

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ள சாரங்கபாணி திருக்கோவில் பூமியில் உள்ள 108 திவ்விய தேசங்களில் திருவரங்கம், திருப்பதி ஆகியவற்றிற்கு அடுத்ததாக சிறப்பு வாய்ந்த தலம் ஆகும். சோழநாட்டுத்திருத்தலங்களுள் பன்னிரெண்டாவது தலமாகவும் நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் விளைந்த தலமாகவும் இத்திருத்தலம் உள்ளது. இத்தலம் பஞ்சரங்கத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். இதனை திருமழிசையாழ்வார் திருக்குடந்தை என்னும் தலமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பூணூல் அணிந்து, வேத நெறிப்படி ஒழுகி, ஆசிரியர்களிடம் நல்ல கருத்துக்களைக் கேட்ட வைதிகர்கள் வழிபடும் தலம் திருக்குடந்தை. அத்தலத்தில் துயிலும் நிலையில் இறைவன் உள்ளதை,

விலங்கு நூலர் வேதநாவர் நீதியான கேள்வியார்

வலங்கொக்குடந்தையுள் கிடந்தமாலு மல்லையே? (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 807.3-4)

என்ற அடிகளும், சீதையின் மீது விருப்பம் கொண்ட இராவணனை அழித்த, நீல நிறத்தை உடைய இராமன் கிடந்த நிலையில் அருள்பாலிக்கும் தலமாக திருக்குடந்தை உள்ளதை,

சங்குதங்கு முன்கைநங்கை கொங்கைதங்க லுற்றவன்

அங்கமங்க வன்றுசென்ற டர்த்தெறிந்த வாழியான்

கொங்குதங்கு வர்கழல்ம டந்தைமார் குடைந்தநீர்

பொங்கு தண்குடந்தையுள் கிடந்த புண்டரீகனே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை,

(தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 808)

என்ற அடிகள் தெளிவிக்கின்றன.

வேதம் கற்று வல்ல வேதியர்கள் வந்து வரம் வேண்டிப் பெற்றுச் செல்லுமாறு இறைவன் கிடந்த கோலத்தில் காட்சி தருவதாக திருக்குடந்தை உள்ளதை, வேதியர் வரங்கொள்குடந்தையுள் கிடந்தமாலு மல்லையே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 809.3-4) என்ற அடி புலப்படுத்துகின்றது.

திருப்பாடகம், திருவூரகம், திருவெக்கா

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பாடகம் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ள பாண்டவதூதப் பெருமாள் கோவிலில் இறைவன் இருந்த கோலத்தில் உள்ளார். அதே மாவட்டத்தில் திருவூரகம் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ள உலகளந்த பெருமாள் கோவிலில் இறைவன் வலது கால் ஊன்றி இடது கால் தூக்கிய நிலையில் நின்ற உருவத்தில் அமைந்துள்ளார். அதே மாவட்டத்தில் திருவெக்கா என்னும் தலத்தில் அமைந்துள்ள சொன்னவண்ணம் செய்த பெருமாள் கோவிலில் இறைவன் கிடந்த கோலத்தில் காட்சி தருகின்றார். மலை போன்று உயர்ந்த மாடங்கள் நிறைந்துள்ள திருப்பாடகத்தில் இருந்த திருக்கோலத்திலும் ஊரகத்தில் நின்ற திருக்கோலத்திலும் திருவெக்காவில் கிடந்த திருக்கோலத்திலும் அருள்பாலித்த இறைவனின் வடிவங்களை,

குன்றிருந்த மாடநீடு பாடகத்து மூரகத்தும்

நின்றிருந்து வெண்கணைக்கி டந்ததென்ன நீர்மையே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை,

(தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 814.3-4)

என்ற அடிகளில் திருமழிசையாழ்வார் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

திருக்குறுங்குடி

திருக்குறுங்குடி நம்பியார் கோவில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பனம்பழங்கள் விழுந்த குளத்தில் காக்கைகள் நீராடியும் வாளைமீன்கள் துள்ளிக் குதித்தும் விளையாடும் நீர்வளமிக்க இத்திருக்குறுங்குடித் திருத்தலத்தில் இறைவன் எழுந்தருளியுள்ளதை,

கரண்டமாடு பொய்கையுள் கரும்பனைப் பெரும்பழம்

புரண்டு வீழ வாளைவாய் குறுங்குடிநெடுந்தகாய் (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை,

(தெ.ஆ.), நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 813.1-2)

என்ற அடிகள் விவரிக்கின்றன.

திருப்பாற்கடல்

திருமால் பள்ளி கொண்ட இடங்களுள் ஒன்று பாற்கடல் ஆகும். இது, சத்த சமுத்திரங்களில் ஒன்று. இதில் திருமால் ஆலிலை மீதும் திருஅநந்தாழ்வான் மீதும் எழுந்தருளி அடியவர்க்கு அருள் செய்திருக்கின்றனர் (அபிதான சிந்தாமணி, 844). எம்பெருமான் திருப்பாற்கடலில் ஆதிசேடன் என்ற பாம்பணையில் பள்ளிகொண்டிருப்பதாக ஆழ்வார்கள் தங்களது பாசுரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இத்திருத்தலம் பூமியில் இல்லாத தலமாகும். இதனை,

விடத்தவாயொ ராயிரமி ராயிரம்கண் வெந்தழல்

விடத்துவீள் விலாதபோதும் மிக்கசோதி தொக்கசீர்

தொடுத்துமேல் விதானமாய பௌவநீர ராவணை

படுத்தபாயல் பள்ளிகொள்வதென் கொல் (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.),

நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 769)

என்று திருமழிசையாழ்வார் விளக்குகின்றார்.

பரமபதம்

108 வைணவத்தலங்களுள் ஒன்று திருப்பரமபதம் ஆகும். பரமபதம் என்பதற்கு உலகம், மோட்சம், விட்டுணு (தமிழ்மொழி அகராதி, ப.952) என்று அகராதி விளக்குகின்றது. இதனை வைகுண்டம் என்றும் கூறுவர். இறைவனை நம்பி வாழும் வைணவ பக்தர்களின் இலக்கு இப்பரமபதத்தினை அடைதல் ஆகும். பரமபதத்தில் இறைவன் பரவாசுவாக உள்ளான். இறைவன் இங்கு இருந்த கோலத்தில் உள்ளார். இத்திருப்பரமபதத்தினை அடைய இறைவன் மீது அன்பு கொண்டு, அன்பு குறையாத நெஞ்சினை உடையனாகி, இறைவனது பெயரினைக் கூறி ஓதி வழிபடல் வேண்டும். திருப்பரமபதத்தினை,

பத்தினோடு பத்துமாயொ ரேழினோடொ ரொன்பதாய்

பத்தினால் சைக்கணின்ற நாடுபெற்ற நன்மையாய்

பத்தினாய தோற்றமோடொ ராற்றல்மிக்க வாதிபால்

பத்தராம வர்க்கலாதுமுத்தி முற்றலாகுமே (ஆ.நாராயணவேலுப்பிள்ளை, (தெ.ஆ.),

நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், 830)

என்ற அடிகளில் திருமழிசையாழ்வார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முடிவுரை

ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற திருமால் எழுந்தருளியுள்ள கோவில்கள் திவ்விய தேசங்கள் எனப்படும். ஆழ்வார்களுள் திருமழிசையாழ்வார் தனது திருச்சந்த விருத்தத்தில் திருப்பரமபதம், திருப்பாற்கடல், திருவேங்கடம், திருவரங்கம், திருக்குடந்தை, திருக்குறுங்குடி,

திருப்பாடகம், திருவெக்கா, திருஊரகம் ஆகிய திவ்விய தேசங்களையும் திருமால், கண்ண, நரசிம்ம அவதாரங்களையும் பாடியுள்ளார். அவர் ஊர்களின் பெயர்களையும் அங்கு வீற்றிருக்கும் இறைவனை நடைமுறையில் உள்ளது போன்றே திருப்பரமபதம், திருப்பாடகத்தில் இருந்த கோலத்திலும் திருமலை, திருவூரகத்தில் நின்ற கோலத்திலும் திருப்பாற்கடல், திருவெக்காவில் கிடந்த கோலத்திலும் சித்திரித்துள்ளார். திருமால் தொடர்பான புராணச் செய்திகளையும் தலத்தின் இயற்கை எழிலையும் திருமழிசையாழ்வார் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் அங்கு வீற்றிருக்கும் திருமாலுக்கான பெயர்களைக் குறிப்பிடவில்லை. சாரங்கபாணி திருக்கோவில் உள்ள தலத்தினை திருக்குடந்தை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] சுவீரா ஜெயஸ்வால். வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2019
- [2] சிங்காரவேலு முதலியார், ஆ. அபிதான சிந்தாமணி, ஏசியன் எசுகேஷனல் செர்வீசஸ், நியூ டெல்கி, எட்டாம் பதிப்பு, 1996.
- [3] நாராயணவேலுப்பிள்ளை, ஆ. (தெ.ஆ.). நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம், முல்லை நிலையம், சென்னை, மறுபதிப்பு, 2008.
- [4] கதிரைவேற்பிள்ளை, நா. தமிழ்மொழி வரலாறு, ஏசியன் எசுகேஷனல் செர்வீசஸ், நியூ டெல்கி, பன்னிரெண்டாம் பதிப்பு, 2002.
- [5] சத்யநாராயணன் ஸ்ரீதரன். “05. திருமழிசையாழ்வார்.” <https://srivaishnavan.blog/http://tinyurl.com/2vx2fpb7> 25.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] ஸ்ரீநித்யா கோபாலன். “திவ்வியதேசங்கள் என்றால் என்ன? நீங்கள் எத்தனை திவ்வியதேசங்களுக்குச் சென்று இருக்கிறீர்கள்?” *quora.com*, <http://tinyurl.com/24vr5jn7> 25.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.